

**ДАВЛАТ ХИЗМАТЧИЛАРИ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ****Саидов Сарвар Хайруллоевич**

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат хизматини ривожлантириш
агентлиги масъул ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10142633>

Аннотация. Мазкур ишда АҚШ ва Канада давлатларида давлат хизматчиларининг компетенцияларига қўйилган талаблар бўйича тегишли меъёрий ҳужжатлар асосида батафсил таҳлил этилган. Шу билан бир қаторда, хориж тажрибасидан мамлакатимизда давлат хизматчилари компетенцияларини янада ривожлантириши жараёнида қўллаш имкониятлари юзасидан муаллифнинг таклиф ва тавсиялари ўз ифодасини топган.

Калим сўзлар: давлат хизматчилари, давлат хизмати, квалификацион талаблар, компетенция, стратегия, стратегик тафаккур.

Аннотация. данной работе всесторонне анализированы нормативные документы определяющие требования к компетенциям государственных служащих США и Канады. Кроме того, в нем отражены предложения и рекомендации автора по внедрению передового зарубежного опыта в процесс дальнейшего развития компетенций государственных служащих страны.

Ключевые слова: государственные служащие, государственные услуги, квалификационные требования, компетенции, стратегия, стратегическое мышление.

Abstract. This work comprehensively analyzes the regulatory documents defining the requirements for the competencies of civil servants in the United States and Canada. In addition, it reflects the author's proposals and recommendations for the introduction of advanced foreign experience in the process of further developing the competencies of the country's civil servants.

Keywords: civil servants, public services, qualification requirements, competencies, strategy, strategic thinking.

Давлат бошқаруви тизимини “инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш”га қаратилган трансформация жараёнларининг тубдан янги босқичга чиқариш орқали юксак салоҳиятли ва профессионал тайёргарликка эга кадрларни тайёрлаш ва ривожлантириш бугунги куннинг устувор вазифалиридан бири ҳисобланади. Давлат бошқаруви самарадорлиги, авваламбор, давлат органлари фаолияти сифати, шунингдек, давлат хизматчиларининг профессионал маҳоратига боғлиқ. Давлат органларининг олдига қўйилаётган мураккаб вазифаларни амалга оширишнинг янги усулларини излаш ва фаолиятга жорий этиш давлат хизматчиларидан профессионал юқори маҳорат ҳамда тўхтовсиз касбий ривожланишни талаб қилади.

Эътироф этиш зарурки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони билан тасдиқланган 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида “Давлат фуқаролик хизмати тизимини замонавий стандартлар асосида ташкил этиш” вазифалари белгилаб берилган. Мазкур вазифалар ўз навбатида, давлат бошқаруви органлари ходимлари компетенцияларига қўйилган талабларнинг таркибий тузилмасига нисбатан янги

ёндошувларни ишлаб чиқишни тақозо этади. Буни эътиборга олган ҳолда илмий тадқиқот ишида бир қатор ривожланган мамлакатларнинг ваколатли органлари томонидан давлат хизматчиларининг компетенцияларига нисбатан қўйилаётган талаблар, уларнинг таркибий тузилмаси ва моҳиятини кўриб чиқишга ҳаракат қиламиз. Тадқиқотда асосий эътиборни расмий ҳужжатлар таҳлили, шунингдек, уларнинг мазмуни ва моҳиятига қаратамиз.

АҚШ. АҚШ давлат хизматчилари компетенцияларига қўйилган меъёрий талаблар 1883 йили қабул қилинган “Давлат хизмати тўғрисида” ги қонун асосида ташкил этилган АҚШ ходимларни бошқариш офиси (U.S. Office of Personnel Management) томонидан шакллантирилади. Мазкур комиссия томонидан давлат хизматчилари фаолиятини баҳолаш тизими ишлаб чиқилган. Тизим негизида хизматларга (обрў-эътиборига) кўра, янги ўз ваколатлари ва мажбуриятларини бажара олиш даражасига биноан баҳолаш тамойили туради. 1978 йилда давлат хизмати бўйича комиссия уч янги ташкилот: Ходимларни бошқариш офиси (Office of Personnel Management), Обру-эътибор тизимини ҳимоялаш Кенгаши (Merit Systems Protection Board) ва Меҳнат муносабатлари бўйича Федерал бошқармага (Federal Labor Relations Authority) ажратилган. АҚШ ходимларни бошқариш офисининг 2022 – 2026 йилларга мўлжалланган стратегик режасида тўрт асосий мақсадни амалга ошириш назарда тутилган:

1-мақсад. Федерал ҳукуматни намунали иш берувчи сифатида позициялаш.

2-мақсад. АҚШ ходимларни бошқариш офиси потенциали ва ташкилий имкониятларини трансформациялаш.

3-мақсад. Мижозлар талабини қаноатлантиришга йўналтирилган фаолиятни такомиллаштириш.

4-мақсад. Маълумотларни қайта ишлаш асосида инновацион ечимларни таклиф этиш.

Юқорида қайд этилган мақсадларнинг амалга оширилиши ходимларни бошқариш офиси миссияси (федерал ҳукумат учун иқтидорли ходимларни танлаш, Америка халқи манфаатларини таъминлаш мақсадида федерал ҳукуматнинг ходимлар сиёсати, дастурлари ва имтиёзлари тизимини бошқариш) ва стратегик мўлжалига (инновациялар, инклюзив ва етакчилик асосида собиқ ва ишловчи ходимлар учун федерал ҳукуматни намунавий иш берувчи сифатида позициялаш, мамлакатнинг мураккаб муаммоларини бартараф этиш учун иш маданиятини шакллантириш) эришиш имконини беради.

Multipurpose Occupational Systems Analysis Inventory – Close-Ended (MOSAIC) да келтирилган маълумотларга кўра, компетенция – бу кадрларнинг профессионал функцияларини ёки меҳнат вазифасини муваффақиятли бажариш учун зарурий ҳисобланувчи ва ўлчаниши мумкин бўлган кўникма, қобилият, ҳатти-ҳаракат ва бошқа хусусиятлари жамланмаси ҳисобланади. Компетенциялар белгиланган вазифаларни муваффақиятли бажариш учун ваколатларни амалга ошириш ва меҳнат жараёнини қандай ташкил этиш кераклигини аниқлаб беради.

Компетенциялар куйидаги мезон ва меъёрларни ишлаб чиқиш учун қўлланилади:

- ишга қабул қилишда номзодларни баҳолаш ва танлаш;
- ходимлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш ва бошқариш;
- кадрлар захирасини режалаштириш;
- ходимлар малакасини ошириш ва ривожланириш.

АҚШ персонал менежмент офиси (The U.S. Office of Personnel Management) томонидан раҳбар ходимларнинг 5 асосий квалификацияларига (Executive core qualifications

(ECQs)) аниқлик киритилган. Мазкур квалификацион талаблар натижага интилувчи федерал корпоратив маданиятини шакллантириш, мижозларга олий даражадаги хизмат кўрсатиш ҳамда ташкилот ва ундан ташқарида жамоа ва коалицияларни яратиш учун зарурий хиобланувчи компетенцияларни белгилаб беради. Куйида ушбу квалификацион талаблар ва улар зарур бўлган компетенцияларнинг моҳиятини имкон қадар батафсил кўриб чиқишга ҳаракат қиламиз.

1-ЕСQ. Ўзгаришларни бошқариш.

1-ЕСQ ташкилот мақсадларига эришиш учун ташкилотда ва унинг ташқарисида стратегик ўзгаришларни амалга ошириш кўникмасини назарда тутди. Мазкур квалификацион талаб тезкор ўзгарувчан ташқи муҳитда стратегик устуворликларни аниқлаш ва уларни амалга ошириш билан боғлиқ.

2-ЕСQ. Инсонларни (People) бошқариш.

2-ЕСQ ходимлар фаолиятини ташкилотнинг стратегик мўлжали, миссияси ва мақсадларини амалга ошириш учун йўналтириш имкониятини назарда тутди. Мазкур ЕСQ хос бўлган хусусият бошқаларнинг ривожланишига кўмак берувчи, ҳамкорлик ва жамоаларни ташкил этиш жараёнини енгиллаштирувчи, низоларни конструктив ҳал этишга ёрдамлашувчи инклюзив иш ўрнини ташкил этиш ҳисобланади.

3-ЕСQ. Натижага йўналтирилганлик.

3-ЕСQ ташкилот мақсадларига эришиш ва мижозларнинг кутилмаларига мос бўлган хизматларни кўрсатиш имконини назарда тутди. Мазкур ЕСQ га хос бўлган асосий хусусият техник билимлар, муаммони таҳлил қилиш ва рискларни ҳисоб-китоб қилиш негизида юқори сифатли натижаларни таъминловчи қарорларни қабул қилишда ўз ифодасини топади.

4-ЕСQ. Ресурсларни бошқариш.

4-ЕСQ инсон, молиявий ва информацион ресурсларни стратегик бошқариш қобилияти билан боғлиқ.

5-ЕСQ. Жамоани шакллантириш.

Мазкур ЕСQ умумий мақсадларга эришиш учун мамлакат ичида бошқа федерал агентликлар, штатлар ҳукумати ва маҳаллий бошқарув органлари, нотижорат ташкилотлари ва хусусий сектор, мамлакатдан ташқарида хорижий ҳукуматлар ва халқаро ташкилотлар билан коалицияларни яратиш имконияти билан боғлиқ.

Канада. Канада ҳукумати расмий сайтида келтирилган маълумотларга кўра, Федерал давлат хизмати раҳбарлари ва етакчи мутахассислари етакчилик компетенциялари профили 2015 йилнинг март ойида қайта кўриб чиқилган. Янги ёндашувга кўра, мўлжал ва стратегия, инсонларни мобилизация қилиш (мақсадга йўналтириш), адолат ва ҳурматни таъминлаш, натижага интилиш каби классик компетенциялар билан бир қаторда, инновацияларни олға суриш ва ўзгаришларни бошқариш, шунингдек, ҳамкор ва манфаатдор томонлар билан мустаҳкам алоқаларни шакллантириш компетенциялари профилининг асосий қисмлари ҳисобланади. Асосий етакчилик компетенциялари (The Key Leadership Competency) раҳбарларнинг квалификация стандартлари (Executive (EX) Group Qualification Standard) ҳамда раҳбарлар фаолияти самарадорлиги дастури тўғрисидаги Директива (the Directive on the Performance Management Program for Executives) мажбурий таркибий компоненти ҳисобланади. Асосий етакчилик компетенциялари раҳбар ва ходимларни танлаш, уларнинг малакаси ошириш, келгуси карьерасини ривожлантириш режаларини ишлаб чиқишда қўлланилиши назарда тутилган.

Амалга оширилган тадқиқотлар давлат хизматчилари учун зарурий компетенцияларнинг таркибий тузилмасига аниқлик киритиш имконини беради. Фикримизча, уларни қуйидагича гуруҳлаш мумкин:

биринчидан, Ватанга садоқат билан хизмат қилиш, миллий қадриятларга ҳурмат билан муносабатда бўлиш;

иккинчидан, келажак проекцияси ва ривожланиш стратегиясини шакллантириш;

учинчидан, белгиланган стратегик мақсадларни амалга ошириш учун ходимларни йўналтириш;

тўртинчидан, юксак касбий малака ва маънавий-ахлоқий фазилатлар, хусусан, ҳалоллик мезони негизида интеллектуал салоҳиятни ривожлантириш;

бешинчидан, давлат, жамият ва ташкилотнинг стратегик мақсадларига эриши учун манфаатдор томонлар ва ҳамкорлар билан консенсусга келиш;

олтинчидан, профессионал, назарий ва амалий билимларни узлуксиз ошириб бориш, янги билимларни ўзлаштиришга интилиш, ахборот-коммуникация технологияларидан самарали фойдаланиш, илғор тажрибаларни ўрганишдан иборат

Давлат хизматчилари компетенцияларининг юқорида келтирилган таркибий тузилмаси давлат бошқарувининг трансформацион жараёнларини самарали амалга оширилишида муайян аҳамият касб қилади.

REFERENCES

1. Škrinjarić, B. (2022). Competence-based approaches in organizational and individual context. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9(1), 28. <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01047-1>
2. Baiden, M., Book, M., Leedham, S., & Thompson, A. (2022). INGOs & the Long Humanitarian Century: LEADERSHIP SURVEY REPORT. https://www.nuffield.ox.ac.uk/media/5189/ingos_leadership_report_final_single-pages.pdf
3. Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte Leadership Capability Model. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/about-deloitte/deloitte-uk-the-dna-of-leadership-potential-updated.pdf>